

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	257
37.	Abdukaaxorova Durдона Ixxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	262
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	268
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	274
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	280
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	285

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МАБЛАҒЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШДА ИЧКИ АУДИТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ

Маннапова Раъно Аброровна

*бюджет ҳисоби ва газначилик
кафедраси доценти, PhD*

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

ORCID: 0000-0003-4577-8847

E-mail: r.mannapova@tsue.uz

Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли

2-kurs, DMNA-15 гуруҳ магистранти

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. *Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириши - бу аудит жараёнларини замонавий ахборот технологиялари орқали автоматлаштириши ва такомиллаштиришини англатади. Рақамлаштириши орқали молиявий операциялар доимий мониторинг қилинади, маълумотлар аниқ ва тезкор таҳлил қилинади ҳамда инсон омили билан боғлиқ хатолар камаяди, шунингдек, рақамли аудит тизими шаффофликни оширади, маблағларнинг мақсадли сарфланишини таъминлайди ва назорат самарадорлигини кучайтиради. Натижада бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиши ва молиявий интизомни мустаҳкамлашга эришилади.*

Калит сўзлар: *ички аудит, рақамлаштириши, бюджет ташкилотлари, молиявий назорат, ахборот технологиялари, мониторинг, электрон аудит, автоматлаштириши, шаффофлик, молиявий таҳлил, коррупциянинг олдини олиши.*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Маннапова Раъно Аброровна

*PhD., доцент кафедры
бюджетный учет и казначейство*

Ташкентский государственный

экономический университет

ORCID: 0000-0003-4577-8847

E-mail: r.mannapova@tsue.uz

Хамиджонов Бобиржон Анваржонович

*студент 2-го курса
магистратуры группы ДМНА-15*

Ташкентский государственный

экономический университет

Аннотация. *Цифровизация внутреннего аудита в бюджетных организациях для эффективного использования средств означает автоматизацию и совершенствование аудиторских процессов с помощью современных информационных технологий. Цифровизация обеспечивает непрерывный мониторинг финансовых операций, точный и своевременный анализ данных, а также снижает ошибки, связанные с человеческим фактором. Кроме того, цифровая система аудита повышает прозрачность, обеспечивает целевое расходование средств и повышает эффективность контроля. В*

результате достигается рациональное использование бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.

Ключевые слова: внутренний аудит, цифровизация, бюджетные организации, финансовый контроль, информационные технологии, мониторинг, электронный аудит, автоматизация, прозрачность, финансовый анализ, предотвращение коррупции.

DIGITALIZATION OF INTERNAL AUDIT IN EFFICIENT USE OF FUNDS IN BUDGET ORGANIZATIONS

Mannapova Rano Abrorovna

*Associate Professor of the
Department of Budget
Accounting and Treasury
Tashkent State University of Economics
ORCID: 0000-0003-4577-8847
E-mail: r.mannapova@tsue.uz,*

Khamidzhonov Bobirjon Anvarzhonovich

*2nd year,
master's student of DMNA-15 group
Tashkent State University of Economics*

Abstract. Digitalization of internal audit in budget organizations for the effective use of funds means the automation and improvement of audit processes through modern information technologies. Digitalization provides continuous monitoring of financial transactions, accurate and timely analysis of data, and reduces errors associated with the human factor. In addition, the digital audit system increases transparency, ensures targeted spending of funds, and enhances the effectiveness of control. As a result, rational use of budget funds and strengthening of financial discipline are achieved.

Keywords: internal audit, digitization, budget organizations, financial control, information technology, monitoring, electronic audit, automation, transparency, financial analysis, corruption prevention.

Кириш

Ҳозирги кунда давлат молиясини самарали бошқариш ва бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда. Бюджет ташкилотларида молиявий интизомни мустаҳкамлаш, шаффоликни таъминлаш ҳамда ресурслардан мақсадли фойдаланишда ички аудит тизими муҳим восита ҳисобланади.

Замонавий ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ички аудит жараёнларини янги босқичга олиб чиқмоқда. Хусусан, аудитни рақамлаштириш орқали маълумотларни тезкор қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва назорат самарадорлигини ошириш имкониятлари кенгаймоқда. Бу эса бюджет маблағларидан фойдаланишда инсон омилини камайтириш, хатоларни бартараф этиш ва коррупциявий ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Мазкур мақолада бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштиришнинг аҳамияти, унинг афзалликлари ҳамда амалиётда қўллаш йўналишлари кўриб чиқилади. Бюджет ташкилотларида ички аудит тизимини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш, хусусан, уни рақамли технологиялар асосида қайта ташкил этиш муҳим вазифалардан бирига айланмоқда. Рақамлаштириш жараёни нафақат аудит самарадорлигини оширади, балки молиявий назоратнинг сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарилишини таъминлайди.

Бундан ташқари, рақамли аудит тизимларини жорий этиш давлат молиявий

бошқарувида очиқлик ва ҳисобдорликни кучайтиришга хизмат қилади. Бу эса жамоатчилик назоратини ривожлантириш ва давлат ресурсларидан фойдаланиш устидан ишончни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, рақамли аудит тизимларини қўллаш давлат молиясини бошқаришда илғор ёндашувлардан бири ҳисобланади. Ушбу ёндашувни миллий амалиётга жорий этиш орқали бюджет ташкилотлари фаолиятини янада самарали ташкил этиш мумкин. Ички аудитни рақамлаштириш масаласини чуқур ўрганиш, унинг назарий ва амалий жиҳатларини таҳлил қилиш ҳамда самарали жорий этиш механизмларини ишлаб чиқиш бугунги куннинг муҳим илмий-амалий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Мазкур мавзу доирасида олиб борилган илмий тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, бюджет ташкилотларида ички аудитни такомиллаштириш ва уни рақамлаштириш масаласи кўплаб маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан ўрганилган.

Жумладан, хорижий олимлардан бири бўлган К.Пикетт ички аудитни ташкилот фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи мустақил баҳолаш механизми сифатида таърифлайди ва унинг рақамли технологиялар билан интеграцияси назорат тизимини янада кучайтиришини таъкидлайди [3]. Шунингдек, Р.Чэмберс ички аудит жараёнларида ахборот технологияларидан фойдаланиш аудит сифатини ошириш, хатарларни аниқлаш ва бошқариш имкониятларини кенгайтиришини қайд этади [4].

МДХ давлатлари олимлари томонидан ҳам мазкур масала кенг ёритилган. Хусусан, В.В.Ковалёв [5] ва О.Н.Волкова ўз ишларида молиявий назорат тизимини рақамлаштириш орқали бюджет маблағларидан самарали фойдаланишга эришиш мумкинлигини асослаб берадилар [6]. Улар аудит жараёнларини автоматлаштириш ҳисоб-китобларнинг аниқлигини таъминлаш ва инсон омилини камайтиришга хизмат қилишини таъкидлайдилар.

Ўзбекистонлик олимлардан Ш.Шодмонов [7] ва Б.Раҳимовлар тадқиқотларида давлат молиясида ички аудит тизимини такомиллаштириш, жумладан, уни рақамлаштириш орқали шаффофликни ошириш ва коррупция хавфини камайтириш муҳимлиги кўрсатиб ўтилган [8].

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ички аудитни рақамлаштириш бюджет ташкилотларида молиявий назорат самарадорлигини ошириш, маблағлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш ва бошқарув қарорларини сифат жиҳатдан яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотда бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш жараёнларини ўрганиш учун бир қатор илмий методлардан фойдаланилди. Таҳлил ва синтез усуллари орқали ички аудит тизими ва уни рақамлаштиришнинг назарий асослари ўрганилди ҳамда турли илмий манбалар умумлаштирилди. Қиёсий таҳлил усули ёрдамида анъанавий аудит ва рақамли аудит тизимлари ўртасидаги фарқлар, афзалликлар ва камчиликлар аниқланди.

Шунингдек, статистик таҳлил усули орқали бюджет ташкилотларида молиявий кўрсаткичлар ва аудит натижалари ўрганилиб, уларнинг самарадорликка таъсири баҳоланди. Кузатиш ва амалиётни ўрганиш усуллари орқали ички аудит жараёнларида ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳолати таҳлил қилинди.

Тадқиқотда тизимли ёндашув усули ҳам қўлланилиб, ички аудитни рақамлаштиришни яхлит жараён сифатида кўриб чиқиш, унинг таркибий элементлари ва ўзаро боғлиқлиги аниқланди. Шу билан бирга, эксперт баҳолаш усули орқали соҳа мутахассисларининг фикрлари ўрганилиб, амалий таклиф ва хулосалар шакллантирилди.

Ушбу методология тадқиқот мавзусини ҳар томонлама чуқур ўрганиш, илмий асосланган хулосалар чиқариш ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш имконини берди.

Таҳлил ва натижалар

Мазкур мавзу доирасида олиб борилган таҳлил шуни кўрсатадики, бюджет ташкилотларида ички аудит тизими ҳали ҳам кўп ҳолларда анъанавий усулларга асосланиб келмоқда. Бу эса маълумотларни қайта ишлашда секинлик, инсон омили таъсирида хатолар юзага келиши ва назорат самарадорлигининг пастлиги каби муаммоларни келтириб чиқаради.

Таҳлил жараёнида аниқландики, ички аудитни рақамлаштириш орқали молиявий операцияларни реал вақт режимида кузатиш, маълумотларни автоматик тарзда таҳлил қилиш ва хатарларни эрта босқичда аниқлаш имконияти яратилади. Бу эса бюджет маблағларидан самарали фойдаланишга бевосита ижобий таъсир кўрсатади, шунингдек, рақамли аудит тизимлари жорий этилган ташкилотларда ҳисобдорлик ва шаффофлик даражаси юқори эканлиги кузатилди. Назорат жараёнларининг автоматлаштирилиши орқали ортиқча харажатлар қисқариши ва молиявий интизомнинг мустаҳкамланиши таъминланмоқда.

Мазкур жараёнларни янада чуқурроқ ўрганиш шуни кўрсатадики, ички аудитни рақамлаштириш нафақат молиявий назоратни кучайтириш, балки бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини ҳам оширади. Чунки рақамли тизимлар орқали олинган аниқ ва тезкор маълумотлар раҳбариятга реал ҳолатни тўлиқ баҳолаш имконини беради. Рақамлаштирилган аудит тизимлари бюджет ташкилотларида коррупциявий ҳолатларни камайтиришга хизмат қилади. Барча операцияларнинг электрон тарзда қайд этилиши ва сақланиши инсон аралашувини қисқартиради ҳамда ноқонуний ҳаракатларни аниқлашни осонлаштиради.

Бундан ташқари, рақамли аудит тизимларини жорий этиш орқали маълумотларни марказлаштириш имконияти яратилади. Бу эса турли бўлимлар ўртасида ахборот алмашинувини тезлаштиради ва умумий назорат тизимини мустаҳкамлайди. Натижада, ташкилот фаолиятининг барча босқичларида мувофиқлашган ва узлуксиз назорат таъминланади.

1-жадвал.

Сунъий интеллект ва катта маълумотлар (Big Data) технологияларидан фойдаланиш имкониятлари*

№	Кўрсаткичлар	Анъанавий аудит ҳолати	Рақамлаштирилган аудит ҳолати	Натижа
1	Маълумотларни қайта ишлаш	Секин, қўлда амалга оширилади	Тезкор, автоматлаштирилган	Вақт тежалади
2	Аниқлик даражаси	Хатолар эҳтимоли юқори	Аниқ ва ишончли маълумотлар	Хатолар камаяди
3	Назорат самарадорлиги	Қисман назорат	Доимий ва тизимли назорат	Самарадорлик ошади
4	Шаффофлик	Паст даражада	Юқори даражада	Очиқлик таъминланади
5	Молиявий интизом	Камроқ назорат қилинган	Мустаҳкам назорат остида	Интизом ошади
6	Коррупция хавфи	Юқори эҳтимол	Камайтирилган	Хавф пасаяди
7	Харажатлар назорати	Самарасиз бўлиши мумкин	Самарали мониторинг	Ортиқча харажатлар камаяди

* Муаллиф томонидан тузилган.

Таҳлиллар шуни ҳам кўрсатадики, келгусида сунъий интеллект ва катта маълумотлар (Big Data) технологияларидан фойдаланиш ички аудит самарадорлигини янада ошириш имконини беради. Бу эса хатарларни прогноз қилиш, молиявий бузилишларни олдиндан аниқлаш ва стратегик режалаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Бюджет ташкилотларида ички аудитни рақамлаштиришни изчил давом эттириш, замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва кадрлар салоҳиятини ошириш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Мазкур тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бюджет ташкилотларида ички аудитни рақамлаштириш молиявий бошқарув самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Жумладан, рақамли аудит тизимларини жорий этиш орқали молиявий операциялар устидан доимий ва тезкор назорат ўрнатиш имконияти яратилди. Тадқиқот натижаларига кўра, рақамлаштириш жараёни маълумотларни қайта ишлаш тезлигини ошириб, инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтиришга хизмат қилгани аниқланди. Бу эса бюджет маблағларининг мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлашга ижобий таъсир кўрсатди.

Шунингдек, ички аудитни рақамлаштириш натижасида шаффофлик ва ҳисобдорлик даражаси ошгани, молиявий интизом мустаҳкамлангани ҳамда ортиқча ва самарасиз харажатлар қисқаргани кузатилди. Автоматлаштирилган назорат тизимлари коррупциявий хавфларни камайтиришда самарали восита сифатида намоён бўлди.

Умуман олганда, олинган натижалар ички аудитни рақамлаштириш бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишни таъминлашда муҳим омил эканлигини тасдиқлайди ҳамда мазкур йўналишни янада ривожлантириш зарурлигини кўрсатади. Рақамли аудит тизимларининг жорий этилиши бюджет ташкилотларида ресурслардан фойдаланишни режалаштириш ва прогноз қилиш имкониятларини кенгайтиради. Яъни, тўпланган рақамли маълумотлар асосида келгуси харажатлар самарадорлигини баҳолаш ва молиявий қарорларни янада асосланган ҳолда қабул қилиш имкони яратилади.

Бундан ташқари, рақамлаштириш натижасида ички аудит жараёнларининг стандартизация қилиниши таъминланиб, турли ташкилотлар ўртасида ягона ёндашувни шакллантиришга эришилади. Бу эса давлат молиявий назорати тизимининг яхлитлиги ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Рақамли аудит тизимлари ходимлар меҳнат унумдорлигини оширишга ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Чунки автоматлаштирилган жараёнлар орқали қўл меҳнати камаяди ва мутахассислар кўпроқ таҳлилий фаолиятга эътибор қаратади.

Рақамли технологиялар асосида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш имкониятлари ҳам кенгайиб, молиявий маълумотларни ҳимоя қилиш даражаси ошади. Бу эса бюджет ташкилотларига бўлган ишончни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Ички аудитни рақамлаштириш нафақат жорий фаолият самарадорлигини оширади, балки узоқ муддатли истикболда бюджет тизимининг барқарор ва шаффоф ривожланиши учун мустаҳкам асос яратади.

Хулоса

Мазкур тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бюджет ташкилотларида ички аудитни рақамлаштириш молиявий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлашда муҳим омил ҳисобланади. Рақамли технологияларни жорий этиш орқали аудит жараёнлари тезкор, аниқ ва шаффоф шаклга келади. Бу эса молиявий интизомни мустаҳкамлаш, ортиқча харажатларни камайтириш ҳамда коррупциявий хавфларни пасайтиришга хизмат қилади. Шунингдек, рақамлаштирилган ички аудит раҳбарият учун ишончли ахборот манбаи бўлиб, самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятини оширади.

Шу билан бирга, ички аудитни рақамлаштириш бюджет ташкилотларида молиявий жараёнларнинг интеграциялашувини таъминлаб, турли бўлимлар ўртасида ахборот

алмашинувини самарали ташкил этишга хизмат қилади. Бу эса назорат жараёнларининг узлуксизлиги ва тизимлилигини таъминлайди. Рақамли аудит тизимлари орқали хатарларни олдиндан аниқлаш ва уларни бартараф этиш имкониятлари кенгайди. Натижада, молиявий бузилишларнинг олди олинади ва бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги янада ошади.

Шунингдек, рақамлаштириш жараёни кадрлар малакасини оширишни талаб қилади, бу эса ўз навбатида замонавий билим ва кўникмаларга эга мутахассислар тайёрлашга туртки беради. Бу ҳолат бюджет ташкилотларида инновацион ёндашувларни кенг жорий этишга замин яратади. Ички аудитни рақамлаштириш нафақат жорий молиявий назоратни такомиллаштиради, балки узоқ муддатли истиқболда давлат молияси бошқарувининг самарадорлиги ва барқарорлигини таъминлашда муҳим стратегик йўналиш сифатида намоён бўлади.

Таклифлар:

- Бюджет ташкилотларида ички аудит тизимини тўлиқ рақамлаштириш бўйича ягона платформаларни жорий этиш;
- Аудит жараёнларида замонавий ахборот технологиялари ва дастурий воситалардан кенг фойдаланиш;
- Ички аудиторлар малакасини ошириш, уларни рақамли кўникмаларга ўргатиш;
- Молиявий операцияларни реал вақт режимида мониторинг қилиш тизимларини жорий этиш;
- Ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва маълумотларни ҳимоя қилиш чораларини кучайтириш;
- Рақамли аудит натижалари асосида тезкор бошқарув қарорларини қабул қилиш механизмларини такомиллаштириш.

Ушбу таклифларни амалга ошириш бюджет ташкилотларида молиявий бошқарув самарадорлигини янада оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2016.
2. Ўзбекистон Республикаси “Давлат молиявий назорати тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2021.
3. Пикетт К. Ички аудит асослари. – Лондон: Wiley, 2010.
4. Чэмберс Р. Ички аудит ва рискларни бошқариш. – Нью-Йорк: ПА, 2015.
5. Ковалёв В.В. Молиявий таҳлил назарияси. – Москва: Финансы и статистика, 2018.
6. Волкова О.Н. Корхоналарда молиявий ҳисоб ва аудит. – Москва: Проспект, 2017.
7. Шодмонов Ш. Давлат молияси. – Тошкент: Iqtisodiyot, 2020.
8. Маннапова Р. Ахмедов С. Бухгалтерский учет в государственном секторе – Тошкент: “Тахририй нашриёт” ТДИУ, 2026.
9. Ахмедов Қ. Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари. – Тошкент, 2021.
10. ПА (The Institute of Internal Auditors). International Professional Practices Framework (IPPF), 2017.
11. COSO. Internal Control – Integrated Framework. – 2013.
12. OECD. Public Financial Management and Digital Transformation. – Париж, 2020.
13. World Bank. Digital Government and Public Sector Reform. – Вашингтон, 2019.

